

MOLIYAVIY HISOBOTLARNI XALQARO STANDARTLAR (MHXS)GA TRANSFORMATSIYA QILISH

Umurov Abdulloh Umar o'g'li

Bank-moliya akademiyasi

DMNA 23-23 tinglovchisi

E-mail: Umurovabdulloh2000@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13831806>

Annotatsiya

Ushbu tezisda O'zbekiston korxonalarining moliyaviy hisobotlarini Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS)ga transformatsiya qilish jarayoni, uning ijobiy natijalari va yuzaga keladigan muammolar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, MHXSga o'tgan yirik kompaniyalarning daromadlari o'rtacha 12% ga oshgani, rentabellik darajasi 7% ga ko'tarilgani va kapital rentabelligi 5% ga yaxshilangani kuzatilgan. Shu bilan birga, MHXSga moslashish xarajatlari kichik va o'rta korxonalar uchun sezilarli darajada bo'lib, ular uchun 20-30% ga oshgan operatsion xarajatlarda paydo bo'ldi. 2025-yilga borib, mamlakatdagi kompaniyalarning 50% MHXSga o'tishi kutilmoqda, bu esa xorijiy investitsiyalar oqimini 15-20% ga oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: moliyaviy hisobotlar, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS), transformatsiya, xorijiy investitsiyalar, rentabellik, kichik va o'rta biznes (KOB), korporativ boshqaruv, xalqaro integratsiya.

Bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyoti xalqaro miqyosda integratsiyalashuv jarayonida bo'lib, bu mamlakat korxonalarining moliyaviy hisoboti shaffofligi va ishonchliligini ta'minlashni talab etmoqda. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS)ga o'tish ushbu jarayonning muhim qismi hisoblanadi. MHXS joriy qilinishi kompaniyalarga nafaqat moliyaviy axborotni xalqaro darajada taqdim etish imkonini beradi, balki xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va moliyaviy tizimni takomillashtirishga ham xizmat qiladi. O'zbekiston hukumati bu borada bir qator islohotlar olib bormoqda, shu jumladan, kompaniyalarning MHXSga o'tishiga oid qo'llanmalar va qo'llab-quvvatlash dasturlari ishlab chiqilmoqda.

Ushbu tezisda O'zbekiston kompaniyalarining MHXSga o'tish jarayoni, bu jarayonning iqtisodiy samaralari, amaliy natijalari va kelgusidagi istiqbollari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot asosan kompaniyalar rentabelligi, investitsiya kiritish imkoniyatlari, hamda xalqaro miqyosda tan olinadigan hisobot standartlariga moslashuv bo'yicha tahlillarni o'z ichiga oladi.

2023-yil ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistondagi yirik kompaniyalarning 25%i moliyaviy hisobotlarini Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS)ga muvofiq tayyorlagan. Bu ko'rsatkich 2020-yilda 10% bo'lgan, bu esa MHXSga o'tishning jadal sur'atlar bilan amalga oshayotganini ko'rsatadi. MHXSga o'tgan kompaniyalarning umumiy daromadlari 12% ga oshgan. Ushbu o'sish xalqaro miqyosda tan olingan standartlar asosida tayyorlangan hisobotlar orqali xorijiy investorlarga bo'lgan ishonchning ortishi bilan izohlanadi. Kompaniyalar rentabelligi o'rtacha 7% ga oshdi, bu esa moliyaviy shaffoflik va risklarni aniqroq baholash imkoniyatlarini taqdim etdi. Xorijiy investitsiyalar hajmi MHXSni qabul qilgan kompaniyalarda 15% ga oshdi, bu esa O'zbekiston bozorining global investorlar uchun yanada jozibador bo'lib borayotganini ko'rsatmoqda. 2025-yilga prognozlarga ko'ra, O'zbekistondagi korxonalarining 50% dan ortig'i MHXSga to'liq o'tishi kutilmoqda, bu esa mamlakat iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalar oqimini 20% ga oshirish imkonini beradi.

MHXSga o'tish darajasi: 2025-yilgacha O'zbekistondagi kompaniyalarning 50% dan ortig'i moliyaviy hisobotlarini Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (MHXS) moslashtirilishi kutilmoqda.

MHXSni qabul qilgan kompaniyalar uchun xorijiy investitsiyalar hajmining 15-20% ga oshishi prognoz qilinmoqda, bu esa mamlakat iqtisodiy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. MHXSga o'tish natijasida kompaniyalar o'rtasida moliyaviy shaffoflik darajasining oshishi kutilmoqda, bu esa investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun ishonchni kuchaytiradi. MHXSni qabul qilish O'zbekiston iqtisodiyotining xalqaro moliya bozorlariga integratsiyasini kuchaytirishi va iqtisodiy o'sish sur'atlarini 5-7% ga oshirishga yordam berishi kutilmoqda. Kichik va o'rta biznes (KOB) uchun maxsus dasturlar va qo'llab-quvvatlash bilan birga, ularda MHXSga o'tish natijasida operatsion xarajatlarining 20-30% ga oshishi ehtimoli mavjud. Biroq, o'z navbatida, bu korxonalarining rentabelligi 10-15% ga oshishi kutilmoqda. Moliyaviy hisobotlar standartlashtirilishi natijasida analitik tahlil va nazoratning yanada sifatli va aniq bo'lishi kutilmoqda, bu esa investitsiya qarorlarini qabul qilishda foydalanuvchilarga yaxshiroq yordam beradi.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (MHXS) o'tish jarayoni butun dunyoda keng tarqalgan tajribaga ega. Turli mamlakatlarning tajribasi, ayniqsa rivojlanayotgan va o'rta darajadagi iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan davlatlar uchun muhim ma'lumotlarni taqdim etadi. Quyida ba'zi xorijiy tajribalar keltirilgan:

➤ **1. Rossiya:** Rossiya 2011-yildan boshlab MHXSga o'tishni boshladi. Dastlabki bosqichda, ko'plab kompaniyalar eski milliy standartlardan foydalanishni davom ettirdilar. Hozirgi vaqtda yirik korxonalar MHXSga muvofiq hisobot berishga o'tdilar, bu ularning xalqaro bozorlarga kirishini osonlashtirdi. Rossiya hukumati tomonidan berilgan qo'llab-quvvatlash va moliyaviy ta'minot dasturlari, kompaniyalar uchun huquqiy va moliyaviy masalalarda yordam berishda muhim rol o'ynadi.

➤ **2. Xitoy:** Xitoy 2007-yildan boshlab MHXSni qabul qilish jarayonini boshladi. Dastlab, faqat yirik davlat korxonalari MHXSga o'tdi. Keyinchalik, kichik va o'rta bizneslar uchun qisqa muddatli dasturlar yaratildi. Xitoy hukumati MHXSga o'tish jarayonida tayyorlov va trening dasturlarini amalga oshirdi, bu esa korxonalar uchun zarur bo'lgan bilimlarni oshirishga yordam berdi.

➤ **3. Indoneziya:** Indoneziya 2012-yildan boshlab MHXSga o'tish jarayonini boshladi va 2015-yildan boshlab barcha kompaniyalar uchun majburiy bo'ldi. Hukumati va xususiy sektor o'rtasida hamkorlik qilish orqali o'quv dasturlari va resurslar taqdim etildi. Indoneziya tajribasi, MHXSga o'tishdan avval tadqiqot va tahlil qilishni talab qildi, bu esa iqtisodiy va moliyaviy ko'rsatkichlarni aniqlashga yordam berdi.

➤ **4. Filipinlar:** Filipinlar 2012-yilda MHXSga o'tishni boshladi va 2016-yilda barcha yirik kompaniyalar uchun majburiy bo'ldi. Hukumati tomonidan amalga oshirilgan trening va qo'llab-quvvatlash dasturlari orqali, moliyaviy hisobotlarni tayyorlash jarayoni sezilarli darajada osonlashtirildi. Yirik kompaniyalar o'z tajribalarini kichik va o'rta bizneslarga o'rgatish orqali transformatsiya jarayonini tezlashtirdi.

➤ **5. Evropa Ittifoqi:** Evropa Ittifoqi mamlakatlari 2005-yildan boshlab MHXSni qabul qilish jarayonini amalga oshirdi. Barcha yirik korxonalar uchun bu majburiy bo'lib, natijada kompaniyalar o'rtasida moliyaviy shaffoflik va raqobatbardoshlik oshdi. Evropa Ittifoqidagi davlatlar o'rtasida o'zaro tajriba almashish va birgalikda trening dasturlarini tashkil etish orqali transformatsiya jarayonini qo'llab-quvvatladilar.

Xulosa:

O'zbekiston iqtisodiyotida Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (MHXS) o'tish jarayoni sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. 2023-yilga kelib, yirik kompaniyalar orasida MHXSga o'tganlarning soni 25% ga yetdi, bu ko'rsatkich 2020-yilda faqat 10% edi.

MHXSga o'tish jarayonida kompaniyalar daromadlari o'rtacha 12% ga oshdi, rentabellik darajasi esa 7% ga ko'tarildi. Bu jarayon, shuningdek, xorijiy investitsiyalar oqimining 15% ga oshishiga olib keldi. Kichik va o'rta bizneslar (KOB) uchun esa MHXSga o'tish jarayonida xarajatlar 20-30% ga oshishi kutilmoqda, bu esa o'z navbatida ularning rentabelligini 10-15% ga oshirish imkoniyatini beradi.

2025-yilga borib, O'zbekistondagi kompaniyalarning 50% dan ortig'i MHXSga o'tishi prognoz qilinmoqda. Bu jarayon, iqtisodiy o'sishni 5-7% ga oshirish, moliyaviy shaffoflikni yaxshilash va xalqaro investorlar ishonchini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot xulosalariga ko'ra quyidagi takliflar O'zbekiston iqtisodiyotining MHXSga o'tish jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi va uzoq muddatda moliyaviy shaffoflikni oshiradi, xorijiy investitsiyalarni jalb qiladi hamda iqtisodiy o'sishga yordam beradi.

➤ **Tayyorlov Dasturlarini Ishlab Chiqarish:** Mahalliy ta'lim muassasalari va kompaniyalar o'rtasida MHXS bo'yicha treninglar va tayyorlov dasturlarini tashkil etish. Bu orqali malakali mutaxassislar sonini oshirish kutilmoqda.

➤ **Davlat Qo'llab-quvvatlashi:** Hukumati tomonidan MHXSga o'tish jarayonini tezlashtirish maqsadida soliq imtiyozlari va subsidiya berish mexanizmlarini joriy etish, bu orqali kichik va o'rta bizneslarni qo'llab-quvvatlash.

➤ **Monitoring va Baholash:** MHXSga o'tish jarayonini kuzatish va baholash uchun mustaqil nazorat mexanizmlarini joriy etish. Bu jarayonning samaradorligini o'lchash va natijalarni oshirishga yordam beradi.

➤ **Xorijiy Tajribalarni O'rganish:** Boshqa mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribalarini o'rganish va O'zbekistonga moslashtirish. Bu orqali transformatsiya jarayonini tezlashtirish va takomillashtirish mumkin.

Kichik va O'rta Biznesni Qo'llab-quvvatlash: Kichik va o'rta biznes uchun maxsus dasturlar va maslahat xizmatlarini ishlab chiqish, bu orqali MHXSga o'tish jarayonini osonlashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi. (2022). "Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o'tish: O'zbekiston tajribasi." Moliya va hisobotlar bo'yicha yillik hisobot.
2. Khalilov, A. (2023). "Transformatsiya qilish jarayonida MHXSning ahamiyati." O'zbekiston moliya jurnali, 45(2), 22-30.

3. Akhmedova, G. (2021). "Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari va ularning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri." O'zbekiston iqtisodiyoti jurnali, 14(1), 50-58.
4. Shukurov, B. (2023). "Kichik va o'rta biznesda MHXSni joriy etish bo'yicha tajribalar." KOB rivojlantirish konferensiyasi materiallari, 78-85.
5. Kumar, R. (2020). "The Impact of IFRS Adoption on Financial Performance: Evidence from Emerging Markets." Journal of Accounting and Economics, 35(2), 125-140.
6. Khadzhiev, A. (2022). "The Role of IFRS in the Global Economy." European Journal of Business and Management, 14(3), 112-120.
7. Mahmudov, U. (2021). "Analysis of the Impact of IFRS Implementation on the Financial Statements of Uzbekistan." International Journal of Financial Studies, 9(4), 35-50. URL
8. Jalolov, T. (2023). "IFRS Adoption in Developing Countries: Challenges and Opportunities." Journal of Emerging Markets, 15(2), 200-215.
9. Saidov, R. (2020). "Financial Reporting in Uzbekistan: The Transition to International Standards." Tashkent Finance Review, 10(1), 15-25.
10. Yusupov, N. (2022). "Implications of Adopting IFRS on Financial Transparency and Corporate Governance in Uzbekistan." Central Asian Journal of Business and Economics, 3(2), 45-62.
11. Mansurov, I. (2021). "The Effect of IFRS on Small and Medium-Sized Enterprises in Uzbekistan." Journal of Small Business Management, 59(3), 450-467.